

Инглиз ва ўзбек тилларида илмлилик-илмсизлик концептосферасининг
дискурсив таҳлили

Shamshiyeva Saodat Saydumarjon qizi
Andijon Davlat Universiteti o'qituvchisi
97-060-01-28

Saodatshamshiyeva@gmail.com

“Илим” сўзи жуда кенг ва чуқур маъноларга эга бўлиб, араб тилидан олинган ва «билиш», «англаш», «таниш» деган маъноларни англатади. Ўзбек тили ва шарқ фалсафасида бу сўз бир неча йўналишларда талқин қилинади. Энг оддий маънода *илм* — воқеликни, нарса ва ҳодисаларни тўғри акс эттириш, улар ҳақида аниқ маълумотга эга бўлишдир. Бу жараёнда инсон онги номаълум нарсани маълумга айлантиради.

Илмий-назарий атама сифатида *илм* — табиат, жамият ва тафаккур тараққиёти қонуниятларини очиб берувчи, тажриба ва кузатишлар билан исботланган билимлар тизимини англатади. Концептлар тафаккур бирликлари сифатида ишлашини ҳисобга олиб, унинг турлари ва таснифлари борасида турлича қарашлар ва турлича ёндашувлар ҳам юзага келди. Масалан, А.П.Бабушкин *ақлий тасвир, концепт-схема, гипероним, фрейм, инсайт, сценарий, калейдоскопик концептларни* ажратади.

- 1) **фикрий тасвирлар** - жамоавий/миллий ёки индивидуал одамлар онгидаги тасвирлар мажмуи; масалан, инсоннинг уй ҳақидаги тасавури.
- 2) **концепт-схема** оламнинг маълум тарзда ифодаланган перцептив ва когнитив тасвирини шакллантиради;
- 3) **концепт-гиперонимлар** – коннотатив маъноси бўлмаган, яъни нейтрал маъноли тасвирлар;
- 4) **концепт - фрейм** - саҳналар схемаси, хотирада сақланадиган ассоциациялар тўплами; масалан, *бозор* ҳақидаги тасаввурлар.
- 5) **концепт-сценарий (скрипт)** - ҳодисалар схемаси, стереотипик эпизодлар, тасаввур қилинадиган воқеалар ҳақидаги маълумотлар тақдимоти, сўз билан ифодаланган ҳодисалар алоқаси ва кетма-кетлиги, динамикаси; масалан, ресторанга ташриф, ресторанга кириш сабаби, у ердаги хизматчилар, ресторандаги жараён.

б) **концепт-инсайт** – муайян муносабат ва структураларни яхлит тушуниш, бир сўз билан "қадоқланган" объектнинг дизайни, ички тузилиши ёки функционал мақсади ҳақидаги маълумотларни тушунишни ўз ичига олади; масалан, *соябон*, *кўзойнак* ҳақидаги тасаввурлар.

7) **калейдоскопик концепт** мавҳум отларга оид тушунчалар ҳақидаги тасаввурни назарда тутди. Бундай онг бирликлари метафоризация натижасидир, чунки уларнинг доимий ассоциацияси мавжуд бўлмай, аклий тасвир, фрейм, схема ёки сценарий шаклларида юзага келади. Масалан, виждон, ёлғизлик, бурч каби тушунчаларни ҳар бир инсон ўзича тушунади ва ўзича талқин қилади.

Шу тариқа, концептлар тизимини олам манзарасининг инсон онгидаги инъикоси деб аташ мумкин. Бу тизим инсоннинг реал ва абстракт олам ҳақидаги билимларини умумлаштирувчи тил бирлиги бўлиб хизмат қилади. Концептлар тизими орқали оламнинг яхлит манзараси шаклланади; унда инсоннинг реал воқелик, руҳий жараёнлар ва мавҳум тушунчалар ҳақидаги тасаввурлари мужассамлашиб, фикрлаш жараёнига асос бўлади.

Маълум бир концепт доираси (концептосфера) унга алоқадор ассоциатив тушунчалар мажмуидан ташкил топади. Масалан, "тўй" концепти *келин*, *куёв*, *совчи*, *унаштирув*, *фотиҳа тўйи*, *никоҳ*, *маросим*, *қуда-андачилик*, *карнай-сурнай*, "юзочар" ва ҳоказо тушунчалар жамланмасини ўз атрофида бирлаштиради ва ана шу тушунчалар асосидаги миллий-маданий муносабатларнинг ўзига хос занжири етакчи концепт, яъни тўйнинг мазмун-моҳиятини ташкил этади. Шу тариқа, бир-бирига алоқадор тушунчалар онгда яхлитланиб, умумий тасаввур ҳосил қилади. Бу тушунча-компонентлар тил бирликлари орқали вербаллашади ва уларда концептнинг лингвомаданий хусусиятлари намоён бўлади.

"Илмлилик" концепти — бу фақат мактаб ёки университетда олинган диплом билан чекланмайди. У умр бўйи давом этувчи билимларни эгаллаш, тафаккурни ривожлантириш, малакаларни ошириш ва доноликка интилиш жараёнини ўз ичига олади. Ушбу концепт билан боғлиқ тушунчалар, кишининг билимдонлигини, унинг жамиятдаги ўрнини ва шахсий камолотини белгиловчи асосий мезонлар ҳисобланади.

А.Навоий ёзганидек, *Қайси жоҳилга надомат бўлғай ул олимгаким,*

Ҳар не билди – қилмади, ҳар неки қилди – билмади!?

Ушбу мисраларда Алишер Навоий ҳазратлари инсон ҳаттоки, олим даражасида

билса ҳам, илмига амал қилмаса ёки ўз хатти-ҳаракатларини таҳлил қилмаса, билмаса, у жоҳилдир дегани фикрни билдиради. Бундан кўринадики, илмсизлик деганда, фақат билимнинг йўқлигигина эмас, унга амал қилмаслик, уни ҳаётга боғлай олмаслик ҳам назарда тутилади.

Д.Ш.Раҳматуллаеванинг фикрига кўра, “Тилимиздаги лексемалар доирасида “илм-маърифат” семали луғавий бирликларнинг ассоциатив муносабатлари муҳим ўрин тутди. Ассоциатив муносабатлар кишининг руҳий-психологик тасаввури, ақл-хотираси, борлиқни идрок қилишига, айнаи вақтда, муайян ҳаётий жараёнлар, тажрибаларга узвий боғлиқдир”.

Қуйидаги мисоллар таҳлили орқали ана шу фикрнинг тўғрилигига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Одам боласининг душмани ўз тили, деганларидек, тили жиловсиз бўлгани учун Шариф кўп панд ерди. Унинг зўр илмларга етган ақли оддий ҳақиқатни тушунишига қосирлик қилиб қолар эди. (Т.Малик, “Шайтанат”)

Мазкур контекстга кўра, Шариф аслида *илмли* одам, ўз соҳасининг *билимдони*, лекин у шахс сифатида ижтимоий қолипларни тан олмайди, ўзининг илмлилигидан шахсий мавқеини ошириш учун фойдаланмайди. Ўзи ҳақиқат деб билган нарсани рўй-рост гапираверади, бу эса жамият тломонидан у қадар маъқулланмайди, натижада, илмлилик даражаси юқори бўлишига қарамай уни ижтимоий стереотипларга мослаштира олмайди. Бу ҳол унинг атрофида унинг *илмлилик* даражасини етарли баҳолайдиган муҳит мавжуд эмаслигини кўрсатади.

Кесакполвон хуморидан чиққунича сўкинди. Табиб халқ оғзаки ижодини ўрганаётган олимдай бошини эгиб, сукут сақлаганича тоқат билан тинглади. (Т.Малик, “Шайтанат”)

Ушбу нутқий вазиятда илмли, маърифатли инсон билан жоҳил, илмсиз одамнинг хулқ-атворидаги, ўзини тутишидаги фарқ жуда ихчам ва мазмунли тасвирланган. Кесакполвон қаршисидаги одамнинг ёшини ҳам, илмини ҳам, шахсини ҳам ҳурмат қилмай кўр-кўрона жоҳиллик билан, нодонлик билан муомала қилган бўлса, табиб оқил инсон сифатида ҳақоратли сўзларни ўзига олмай, худди сўкиш сўзларини ўрганаётган олимдай вазминлик билан сукут сақлай олди.

— *Академик Холидий домла укангни жинни, девдилар. Тўғри айтган эканлар. Ўзи уруғларингда бор экан жиннилик, — деб баҳсга яқун ясади. Ҳабиб Сатторов бу яқунга қарши бир гап айтмади. Соҳиб Пулатовнинг фикрини маъқуллаганидан эмас, аксинча, айтилган гапнинг нақадар тубан, нақадар пуч экани сабабли унга*

жавоб қайтаришни лозим топмади. У ўз кўнглида сукут сақлаб, ҳарифидан баланд келди, голиблик шоҳсупасини эгаллади. Соҳиб Пўлатов эса сўнги гапи билан уни “тамоман мажжақнаб ташлаганига” амин эди. (Т.Малик, “Шайтанат”) Мазкур нутқий вазиятда ҳам илмлисизлик илмсизлик антиномияси шахсларнинг мулоқот хулқи фониди кесишади. Ҳабиб Сатторов илмлиликка хос оқиллик, вазминлик билан сукут сақласа, Соҳиб Пўлатов илмсизликка хос тубанлик, кибр билан рақибини енгдим деб ҳисоблайди. Демак, илмлилик / илмсизлик даражаси нутқий вазиятнинг прагматик талқини табиатини ҳам белгилайди, яъни воқеликни ҳар икки томон ўз қарашлари даражасидан келиб чиқиб баҳолайди.

Юқоридаги икки хил нутқий вазият бир хил стереотипга асосланган бўлса-да, ички мазмунида кескин фарқ бор. 1-мисолда Кесакполвон табиатан илмсиз, ўқимаган ва бу нарса унинг характериға ҳам сингиб кетган одам образи сифатида унинг жоҳиллиги, сўконгичлиги примитив ҳолат. Лекин 2-мисолда Соҳиб Пўлатов ўзи ўқимишли, зиёли қатлам вакили бўлса-да, илмлилик унинг руҳиятига сингмаган, илмига амал қилмайдиганлар тоифасидан ҳисобланади. Шунинг учун ҳам у рақибига нисбатан тубан фикрни илгари суради, билиб туриб ҳақоратлайди. Шундай экан, хулоса қилиш мумкинки, илмлилик ва илмсизлик тушунчалари турли хил фреймларга асосланади.

Айрим ўринларда илмсизлик атамаси тор маънода, “маълумотдан хабарсиз” семемасини ифодалаш учун ҳам қўлланади.

Муаммолар ҳақида гап кетганда, одатда жамоатчиликни айблаймиз – илмсизлиги, лақма ва шионувчанлиги шу ҳолга сабаб бўлган, дейишига устамиз. Хўп, паспорт нусхангиз билан номингизга кредит расмийлаштириб, “еб юборишса”, нима қиласиз? Бирор ҳуқуқий маълумотга эга бўлмаслик, кўпинча, инсон ҳуқуқининг поймол қилинишига, нимагадир эгалик қилиш ҳуқуқидан маҳрум бўлишига олиб кедиш ҳолатлари кузатилади. Шундай вазиятга кўра, торп маънода илмсизлик атамаси “билмаслик”, “хабардор эмаслик” маъноларини ифодалайди. Бу эса илмсизлик тушунчасининг энг қуйи босқичи ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Рахматуллаева Д.Ш. “Илм-маърифат” семали луғавий бирликларнинг структур-семантик ва тарихий-функционал тадқиқи: филол.фанлари б. фалсафа доктори (PhD) дисс... автореф. – Фарғона, 2020. – Б. 21

Русина Е.В. Бинарные концепты "Glory" и "Disgrace" в американской лингвокультуре: автореф. дисс... канд. филол. наук. Волгоград, 2008. – 24 с.

Пименова М. В. Эквивалентные концепты // Філологічні трактати. 2012 № 4 № 1
– С. 93-99.

Огнева Е.А., Даниленко И.А. Дуальность художественного концепта как текстовый информативный код. – М.: Эдитус, 2021. – 208 с.;

Даниленко, И.А. Когнитивно-герменевтическое моделирование архитектоники дуального художественного концепта “любовь – одиночество” (на материале произведения Ф.С. Фитцджеральда “The Great Gatsby”): Авто реф. дисс. канд. филол. наук. – Белгород, 2019. – 26 с.

¹ Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж, 1996.